

“KOMPLEKS SONLAR” MAVZUSINI O’QITISHDA ILG’OR PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Uzoqova Mohinur Faxriddin qizi¹

Ergasheva Fotima Erkinovna²

¹Jizzax viloyati, JDPI akademik litseyi
matematika fani o’qituvchisi

²Jizzax viloyati, JDPI akademik litseyi
matematika va informatika fani o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646451>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Kompleks sonlar” mavzusini o’qitishda ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va uning ijobiy tomonlari haqida to’xtalib o’tamiz.

Kalit so’zlar: Kompleks sonlar, bumerang usuli, kichik guruhlarda ishlash, individual yondashuv.

Hozirgi vaqtda ilg’or pedagogik texnologiyalarning turlari ko’p bo’lib, ularni dars mavzusining hususiyatlari hamda ko’zda tutilgan maqsadlarga muvofiq tanlanadi. Bunda o’quvchilarning mashg’ulotda faol ishtirok etishlari, zarur bilimlarni o’zlashtirishlari, o’zaro hamkorlikda ishlash, mustaqil fikrlash, o’z fikrini erkin bayon qilish va himoya qila olish ko’nikmalarini hosil qilish va olgan bilimlarini amalda qo’llay olishlari kerakligini hisobga olgan holda interfaol usullar tanlanadi.

Darsda o’quvchini individual hususiyatlarini hisobga olish o’qituvchi uchun eng qiyin, shu bilan birga muhim ishdir. Individual yondoshuv o’qitishning jami ish retmini buzmasdan, defferensillab olib borish imkonini beradi.

Masalan, kompleks sonlar mavzusini bumerang usulidan foydalanib o’qitish yaxshi natija beradi. Otilgan jismning otuvchiga qaytib kelishini ta’minlovchi o’roqsimon otish usuliga bumerang deyiladi. Ta’limda bumerang metodining ma’nosi pedagog tomonidan tashlangan muammoli masala yoki mavzuning talabalar tomonidan o’zlashtirilgan holda o’qituvchiga og’zaki va yozma shakilda qaytishidan iborat.

Bumerang texnologiyasini o’tkazish bosqichlari

1-bosqich. Guruh talabalarini kichik guruhlariga bo’linadi va har bir guruhga maruza matni tarqatiladi.

2-bosqich. Guruhga berilgan matinni guruh a’zolari yakka tartibda alohida o’rganishlari, matnni eslab qolishlari, keyin esa kerak bo’lsa boshqalarga yoki o’qituvchiga gapirib berishlari, iloji boricha matnni o’zlashtirib olishlari kerakligini o’qituvchi uqtiradi va tayyorgarlik uchun vaqt beriladi.

3-bosqich. Talabalar berilgan vaqt mobaynida o'zlarining qo'llaridagi matnни yaxshilab ikki martadan o'qib chiqadilar. So'ngra talabalar o'zlari o'qigan matnlarini guruhiga ma'no mohiyatini tushuntirib beradilar.

4-bosqich. Guruhdagilar barchalari matnlarni eshtib bo'lgach, qanchalik o'zlashtirganliklarini tekshirib ko'rish uchun o'z matnlaridan kelib chiqqan holda savol-javob qilishadilar. Bu esa guruhdagi talabalarning bir-birlariga so'zlab bergan matnlarining boshqalar tomonidan qanday o'zlashtirganlik darajasini aniqlashga va o'zining bilimini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

5-bosqich. Shundan so'ng o'qituvchi mavzu yuzasidan umumiy savol – javob qilib talabalarni baholaydi. Quyida kompleks sonlarga oid savollardan namunalar berilgan.

1. Kompleks sonlarning trigonometrik ko'rinishi qanday?
2. Kompleks sonning moduli nima?
3. Kompleks sonning arigumenti nima?
4. Eyler formulasi qanday?
5. Kardano formulasi qanday?
6. Kompleks sonlarning algebraik shakli qanday?
7. Kompleks sonlarning yig'indisi va ayirmasi qanday?
8. Kompleks sonlarning ko'paytmasi va bo'linmasi qanday?

O'quvchilar o'qituvchining gapini diqqat bilan tinglaydilar va qilinadigan ishlarni hamma jihatlarini tushunib olishga harakat qilib, suhbatda ishtirok etadilar. O'qituvch ishni baholanayotganida o'quvchilar qiynalayotgan o'quvchilarga yordam bertishi kerak.

O'quvchilarning kuchli va bo'sh tomonlarini ko'rsatish bilan o'qituvchi ularning faoliyatini rag'batlantiradi. Kuchli o'quvchilar asosiy ishni bajarganlaridan so'ng ularga qo'shimcha, biroz qiyinroq ishni tavsiya qiladi. Tirishqoqligi, ishni muddatidan ilgari va sifatli bajarganligi uchun bolalarni rag'batlantirish katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, kichik guruhlarda ishlash ham kompleks sonlar mavzusini o'qitishda yaxshi samara beradi.

O'quvchlar har bir ishni bajarib bo'lganlaridan so'ng, qilingan ishni umumlashtirish maqsadida yakunlovchi suhbatlar o'tkazish zarur. Hosil qilingan chizmalardan foydalanib, qilingan ish va olingan natijalarning mohiyati haqida so'zlab berishni bolalarga taklif qilish foydalidir.

Darsda individual yondashish, o'quvchilarning induvidual hususiyatlarini hisobga olish o'qituvchi ishining masuliyati va muhim jihatlaridan biridir.

Amaliy ishlar o'quvchilarning individual hususiyatlarini o'rganish uchun qulay sharoit yaratadi.

Materiaalni tanlashda o'quvchilarning individual hususiyatlarini hisobga olib jadval usulida bosilgan didaktik materiallar, shuningdek, o'qituvchining o'quvchilar bilan birga tayyorlagan materiallari katta yordam berishi mumkin.

Shuningdek, kompleks sonlar mavzusini o'qitishda amaliy ishlardan foydalanish g'oyasi, matematika ta'limi ishining mazmun, shakllari, metodlari va turlarida borgan sari keng aks etmoqda.

Xulosa. Kompleks sonlar mavzusini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etib, bir mashg'ulot davomida talabalar o'quv materialini chuqur va yaxlit holatda o'rganishlariga yordam beradi. O'quvchilarning qiziqishlarini orttirish maqsadida turli zamonaviy pedagogic texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning nafaqat fanga bo'lgan qiziqishini orttiradi balki, ularning chuqur bilim va ko'nikmaga ega bo'lishlarida xizmat qiladi, mustaqil fikrlashlari, o'z fikrlarini mustaqil bayon etish kabi ko'nikmalarni hosil qiladi.

Использованная литература:

1. Ta'lim jarayonidagi noan'anaviy shakllari (Metodik qo'llanmalar.) Tuzuvchilar: Tolpova J, G'ofurov A. T. Tosh 1994-yil
2. Alixonov S, "Matematika o'qitish metodikasi" Toshkent, "O'qituvchi" 2001-yil
3. I. A. Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" Toshkent, Ma'naviyat 2008
4. Alixonov S, "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" Namangan, "Ma'ruzalar to'plami" 2010-yil

